

SMART TRANSPORTATION

Transformasi sistem transportasi yang memanfaatkan teknologi smart system yang menghasilkan system transportasi berkembang untuk negara

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun Oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

04

SMART SYSTEM PPTIK ITB

05

SMART TRANSPORTATION

Mobil Listrik **06**

Semut Jabar **07**

Kopamas **08**

Road Monitoring **09**

Transjawara **10**

Ambulance Blits **11**

Smart PJU **12**

Smart Parking **12**

Gakum Polda Jabar **13**

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat

Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang

disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM

SMART TRANSPORTATION

Transformasi sistem transportasi yang memanfaatkan system yang

dan efektif seperti negara maju namun adorable untuk negara berkembang.

MOBIL LISTRIK

Dalam menggagas mobil listrik ITB 2 mencoba didekati dengan pendekatan Total Desain, meliputi pemetaan infrastruktur, teknologi pendukung, sumber daya manusia, lingkungan, regulasi hingga gaya hidup masyarakat penggunanya.

Hasil akhir yang dicapai nantinya diharapkan dapat mengakomodasi menjawab kebutuhan masyarakat akan alat transportasi

Basis mobil menggunakan modul dasar dari purwarupa-1 yang dengan penambahan panjang rear overhang sepanjang 220mm.

Pemanjangan tersebut ditujukan agar dapat dilakukan penambahan satu deret jok paling belakang dengan tetap memperlihatkan aspek ergonomic ruang kaki penumpang.

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.user_semud_jabar_mobile&hl=id-ID

SEMUT JABAR

Semut Jabar merupakan Aplikasi berbasis mobile

dalam kota, bus, dan angkutan umum lainnya yang telah di pasang gps. Dengan aplikasi ini kita dapat

lokasi dan posisi kendaraan umum

LINK MOBILE

Selain itu, terdapat juga beberapa fitur utama dari aplikasi Semut Jabar ini. Seperti membuat laporan kendaraan, penerimaan carter, status aktif pengemudi,

kendaraan umum terdekat, dan mencari

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.driver_semud_jabar_mobile&hl=id-ID

KOPAMAS

Kopamas Carter merupakan aplikasi berbasis website untuk penyewaan angkutan dalam kota yang sudah terpasang GPS Tracker.

Didalamnya terdapat Dashboard admin yang digunakan jadwal penjemputan penumpang yang dikirimkan dari

LINK WEBSITE :

<https://kopamas-carter.pptik.id/>

ROAD MONITORING

Road Monitoring adalah proses pemantauan dan analisis secara terus-menerus terhadap keadaan jalan, lalu lintas, dan faktor-faktor keselamatan yang berkaitan.

Tujuan utama dari road monitoring adalah untuk jalan raya.

Dalam upaya ini, berbagai metode dan teknologi menghasilkan informasi yang bermanfaat.

LINK WEBSITE

<https://monitoring.pptik.id>

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.survey_jalan&hl=id-ID

TRANSJAWARA

Transjawara merupakan aplikasi untuk menaruh kemudahan pada masyarakat yang akan memamakai jasa Bus Rapid Transit (BRT) sehingga adanya efisiensi waktu tanpa adanya penggunaan kertas ataupun karcis secara berlebihan

Tersedianya aplikasi layanan aplikasi Transjawara yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran non tunai serta informasi mengenai penjadwalan bus dan posisi bus.

LINK WEBSITE

<http://admin.transjawara.pptik.id/>

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.semud_trans_jawara&hl=id-ID

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.blits_mobile&hl=id-ID

LINK WEBSITE

<https://ambulance.blits.pptik.id/>

AMBULANCE BLITS

Ambulance blits merupakan aplikasi berbasis mobile dan website yang bertujuan untuk tracking ambulance yang telah dipasang gps. Aplikasi ini dapat melacak posisi dan

ambulance di area Bandar Lampung dan sekitarnya.

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.smart_pju&hl=id-ID

LINK WEBSITE

<https://smart-pju.pptik.id/>

SMART PDU

Smart PDU ini berfungsi sebagai pemantau arus, tegangan, frekuensi, daya, dan energi pada suatu PDU yang menggunakan konsep IoT dan juga dapat menyalakan PDU itu menggunakan saklar wireless,

PZEM PDU	
Voltage	227.60V
Current	0.11A
Power	22.00W
Energy	0.01kWh
Frequency	50.00Hz
Dimmer	80%

SMART PARKING

Sistem monitoring parkir berbasis citra digunakan untuk memantau kondisi ketersediaan tempat parkir khususnya untuk kendaraan mobil.

Sistem ini dibangun berdasarkan teknologi data bertipe pengolahan data citra pada suatu interface aplikasi berbasis Web.

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.smart_parking&hl=id-ID

LINK WEBSITE

<http://smartparking.pptik.id/>

GAKUM POLDA JABAR

Gakum Polda Jabar adalah aplikasi untuk

berisi Tipe Laporan, Keterangan Pelanggaran, Plat Nomor, Tipe Kendaraan, dan Tipe Pelanggaran

LINK MOBILE

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.gakum_polda_jabar&hl=id-ID

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hoto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RFID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKL.LMS.LSKK.CO.ID

2023

**Membangun reputasi
dunia**

**Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132**

<https://pptik.itb.ac.id>